

ТУРЛИ ЁШ ДАВРЛАРИДА АҚЛИЙ ҚОБИЛИЯТНИНГ
ШАКЛЛАНИШИ

Абдураимова Нигора Фахриддин кизи

ТерДУ 2- курс магистранти

Ақлий қобилиятларнинг индивидуал хусусиятлари ўртасидаги тафовутлар каби унинг ёш тараққиёти билан боғлиқ тафовутларининг мавжудлиги ҳам шубҳасиздир. Яъни инсон психикасининг онтогенездаги тараққиёти бир-бири билан боғланган бир ривожланиш босқичидан иккинчи сифат жиҳатдан фарқ қилувчи босқичга ўтиш жараёнини ифодалайди. Бу ўзгарувчан даврлар, тараққиётнинг босқичлилиги – узлуксиз жараённи шартли бўлиш натижаси эмас, балки бу объектив реалликдир.

Ақлий қобилиятнинг ёшга боғлиқ ҳолда ривожланиши масаласи қатор психологлар томонидан қайд этилган. Аммо таълим амалиётида бу муаммо чуқур таҳлил этилиб, турли ёшда ўқувчиларнинг интеллектуал салоҳиятини ошириб бориш бўйича ишларни талаб даражасида ҳал этилган деб айта олмаймиз. Ақлий қобилиятларнинг ёшга боғлиқ ҳолда ривожланиши қонуниятларини билиш турли ёш даврларда ақлий қобилиятларни мақсадга мувофиқ ҳолда шакллантириш имкониятларини очади.

Ақлий қобилиятларнинг ёшга боғлиқ жиҳатларини тадқиқ этиш бўйича психология жуда бой тажрибага эга. Чет эл психологларида Ж.Пиаже, Дж.Келли, А.Валлон, рус психологларида Л.С.Выготский, С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, В.А.Мухина, Э.А.Голубева, Н.С.Лейтес, ўзбек психологларида М.Г.Давлетшин Э.Ғ.Ғозиев, Б.Р.Қодиров, З.Т.Нишанова ва бошқалар тафаккур ҳамда ақлий қобилиятнинг ёшга боғлиқлигини турли йўналишларда ўрганлар.

¹Шарафутдинова Х. Узлуксиз таълим тизимида ақлий қобилият диагностикаси ва психокоррекцияси. Дисс. иши. Тошкент, 2009 й. 67 б. ^[149].

Олимнинг таъкидлашича Швецариялик психолог Ж.Пиже интеллект муаммосига ўз шахсий нуқтаи назаридан келиб чиқиб ёндошган. Ж.Пиже интеллект назариясини иккита муҳим жиҳатга, яъни интеллект функциялари ва интеллект даврларига ажратади. Ж.Пиже мулоҳазасига кўра, интеллектнинг асосий функциялари қаторига уюшқоқлик (тартиблилик) ва адаптация (мослашиш, кўникиш) киритилган бўлиб, улар интеллектнинг функционал инвариантлари деб юритилади. Шунингдек, муаллиф интеллектнинг қуйидаги ривожланиш босқичларини ажратиб кўрсатади:

1. Сенсомотор интеллект даври (туғилгандан 2 ёшгача);
2. Операциялардан илгариги тафаккур даври (2 ёшдан 7 ёшгача);
3. Конкрет (яққол) операциялар (ақлий ҳаракатлар даври 7, 8 ёшдан 11, 12 ёшгача);
4. Формал (расмий) операциялар (ақлий ҳаракатларни мақсадли амалга ошириш даври).

Ж.Пиженнинг фикрига кўра интеллектнинг ўсиши болада нутқ пайдо бўлишидан илгари бошланади. Интеллект (ақлий қобилият)нинг куртаги боланинг дастлабки тартибсиз хатти-ҳаракатларида ўз ифодасини топади. Кейинчалик мақсадга йўналтирилган ҳаракатлар актини амалга ошириш натижасида интеллектнинг генетик илдизини ўрганиш учун муҳим имкониятлар яратилди. Ж.Пиже конкрет операциялар даври предметлар билан алоқалар ўрнатишдан иборат эканлигини таъкидлаб, психология илмида олға силжиш ясади. Формал (расмий) операциялар даврига тасниф берилганда эса предметлар билан алоқа қилиш йўқолиб бориши қайд этилади. Шунингдек интеллектнинг ўсиши инсоннинг операциялар системаси билан қуролланишидан иборат ҳамда интеллект даврининг ўзаро ўрин алмашилиши тафаккур ўсишини билдиради, даврнинг кетма-кетлиги эса ривожланишнинг ички қонуниятларини ифодалайди - деб таъкидлайди.

Таниқли рус психологи Л.С.Выготский ва А.Н.Леонтьевларнинг ишлаб чиққан концепциясига мувофиқ инсоннинг онтогенезда тараққий этиши жараёнида ташқи фаолият (хатти-ҳаракатлар) аста-секин ички хатти-

ҳаракатларга, яъни ақлий ҳаракатларга айланади. Бошқача сўз билан айтганда, ташқи аломатлар ички аломатларга ўтиши содир бўлади. Ташқи фаолиятнинг ички фаолиятга ўтиши шуни билдирадики, ўқувчи бу даврда жараённинг тузилишини ўзлаштиради, ташқи билимлардан қандай фойдаланиш қоидаларини эгаллайди.

А.Н.Леонтьев, Л.С.Выготский ғоясини ривожлантирди ва мазкур ҳолатни тажриба йўли билан ўрганиб, ўқувчида янги ақлий ҳаракатни вужудга келтириш учун, энг аввало, уни ташқи ҳаракат тузилиши билан таништириш зарур, фақат ана шундагина ушбу ҳаракатни бир даврнинг ўзида экстерииоризациялаштиришни таъминлаш мумкин, деган хулосага келади. Ҳаракатни экстерииоризациялаштирилган шаклда, унинг ёйиқ, ташқи шаклда тавсия қилинаётган ҳаракат шакллана бошлайди. Дастлабки ўзлаштиришдан кейин, ҳаракатни аста-секин ўзгариш жараёнининг натижасида умумлаштириш вужудга келади ҳамда уни амалга ошириш таркибларининг қисқариши ва даражасининг ўзгариши билан ажралиб туради. Демак у ички ҳаракатга айланиб, боланинг дилига батамом жо бўлади.

Ҳар бир ёш давр тафаккур ва ақлий қобилиятнинг намоён бўлиши, шаклланиши ва ривожланишида ўзига хос объектив ва субъектив шарт-шароитларни юзага келтиради. Бу борада психолог С.Л.Рубинштейннинг «Инсон психикасининг ривожланиши ижтимоий, тарихий, биологик ва нейродинамик жиҳатдан шартланганлик характериға эға» деган фикри ўринлидир. Бизнингча боланинг нутқни эгаллагунга қадар бажарадиган ақлий ҳаракатлари тафаккурнинг табиий ва ижтимоий-тарихий шартланган ҳолда ўсишини ифодаласа, нутқни эгаллагандан сўнг содир бўладиган ақлий ўзгаришлар ва ақлий ўсиш ижтимоий шарт-шароит ҳамда мақсадга йўналтирилган таълим-тарбия махсули эканлигини характерлайди.

¹ Р.С.Немов Настольная книга практического психолога. М. 2020

Маълумки тафаккурнинг мавжудлиги нарса ва ҳодисаларнинг мазмунини тушуниш билан изоҳланади. Илк болалик ёши даврида сўз билан предмет ўртасидаги алоқа, боғлиқликни тушуниш жараёни содир бўлади, яъни тушунишни энг қулай (сензитив) даври бир ёшдан бир ярим ёшгача бўлган давр ҳисобланади. Бу даврда болаларда предмет ва жисмларнинг номларини энгил ўрганишлари учун шарт-шароит мавжуд бўлади. Илк болалик даврида амалий ҳаракат тафаккури шаклланади, жисмлар билан турли ҳаракатларни ўзлаштиришда улардаги муҳим ва ўзгармас аломатларни ажратиш кўникмаси ҳосил бўлади.

Бу даврда болада «Мен ўзим» концепциясининг вужудга келиши шахсий фазилатлар билан бир қаторда ақлий имкониятларнинг ҳам юзага чиқиши учун шароит яратади.

Мактабгача ёш даврида ақлий ўсиш муаммосини таҳлил қилиб психолог Ж.Пиаженинг боланинг ўйинда жисмларга янги ном бериши омилини ақлий ўсишнинг рамзий маъноли тафаккур шаклланишининг таянчи сифатида қарашига эътироз билдиради ва нарсанинг номини ўзгартириш билан болада тафаккур ва ақл-заковат ўсишини кутиш мантиққа зид деб ҳисоблаб, аслида нарсаларни қайта номлаш эмас, балки ўйин ҳаракатларининг хусусиятини ўзгартириш боланинг ақлий ўсишига сезиларли таъсир ўтказди деган хулоса чиқариш мумкин.

Мактабгача ёш даврида ўйин фаолияти жараёнида болаларда ҳаракатнинг янги кўринишлари, яъни унинг фикрий, ақлий жиҳати намоён бўла бошлайди. Таъкидлаш жоизки бу ёш даврида боланинг ақлий камол топишида ўйин фаолияти муҳим аҳамият касб этиб, унда ақлий ҳаракатларнинг шаклланишига туртки бўлади, яъни айнан ўйин фаолияти билан шуғулланиш боланинг ақлий ўсиши учун шарт-шароит ҳисобланади.

Кичик мактаб ёшидаги ўқувчилар тафаккури таълим жараёнида жуда кўп ўзгаришларга дуч келиши жуда кўп олимларнинг тадқиқотларида асосланган. Психолог Л.С.Выготский кўрсатиб ўтганидек, идрок ва хотира мактаб таълими бошланиши олдидан анчагина тараққиёт йўлини босиб ўтган

бўлади, кичик мактаб ёшидаги даврда эса интеллект (ақл) жадал тараққий этади. Тафаккурнинг ривожланиши идрок ва хотирани сифат жиҳатдан қайта ўзгаришга, уларни ихтиёрий ва бошқариладиган жараёнга айланишга олиб келади. Л.С.Выгосткийнинг кўрсатишича мактаб ёшига бола идрок ва хотира функциясига нисбатан кучсиз интеллект функцияси билан кадам қўяди. Бирок бу даврда интеллект шу даражада ривожланадики, на хотира ва на идрок бундай ривожланишни ўз бошидан кечирмайди.

Бу ерда таълим мазмуни ва мотивларининг стимуллаштирувчи роли, ўқитувчининг таълим-тарбия жараёнини ташкил қилувчанлик роли хусусан яққол кўзга ташланади. Тадқиқотларнинг кўрсатишича, ўқув жараёни ҳар хил йўсинда ташкил этилганда, таълим мазмуни ўзгартирилганда, ўқитишнинг турли усулларига қараб кичик мактаб ёшидаги ўқувчиларнинг тафаккури ниҳоятда хилма-хил характеристикага эга бўлиши мумкин.

Кичик мактаб ўқувчиларида тафаккур операциялари ривожланиши конкрет нарса ва ходисаларнинг кўргазмалари хусусиятлари ҳамда сифатларига асосланган ҳолда кечади, яъни бу даврда ўқувчилар тафаккури конкрет операциялар босқичида туради.

Психологияда ўсмирлик ёшининг характеристикаси ҳақида сўз юритилганда асосан гап шахснинг ақлий тараққиёти ўтиш даври билан боғлиқ ҳолда юзага келадиган муаммолар юзасидан боради. Ўсмирлик ёшида билиш жараёнларининг тараққиёти ҳамда ақлий тараққиёт муаммоларига бағишланган ишлар мавжуд, аммо улар бармоқ билан санарли даражада бўлиб, муаммони атрофлича ёритиб бериш учун етарли эмас.

Ўсмирлик даврида ақлий имкониятларнинг ўсишида уларнинг воқеа-ходисаларга нисбатан онгли муносабатда бўлиши ҳамда ўқишга бўлган муносабатлари даражасининг кучайиши ҳам таъсир кўрсатади. Бу омил уларнинг ўқиш фаолияти мотивларининг мураккаблигида намоён бўлади, яъни ўсмирларнинг ўқиш фаолияти мотивлари таркибига кенг ижтимоий мотивлар (билим олишнинг ижтимоий жиҳатдан муҳим эканлигини англаш, мустақил ҳаёт ва меҳнатга тайёрланиш учун ўқишнинг зарурлиги) билан

муваффақиятга интилиш, иззат нафс билан боғлиқ бўлган билиш мотивлари ҳамда шахсий мотивлар (обрў қозонишга интилиш, раҳбарлик ролини ўйнаш ва ҳоказо) бирга қўшилиб кетган бўлади.

Ўсмирлик даврида ақлий тараққиётда муҳим силжишлар юз беради. Бу даврда фикрлаш фаолиятининг асосий хусусияти абстракт тафаккур қобилятининг ўсиб бориши билан бир қаторда воқеликни тўғри ва аниқ, мантиқан акс эттириш учун тафаккурнинг конкрет образли тури ҳам тафаккурнинг умумий тузилмасида муҳим роль ўйнашда давом этади. Шунингдек бу даврда ақлнинг муҳим сифатларидан тафаккурнинг танқидийлиги сезиларли даражада тараққий этиши характерлидир. Шунингдек психологик адабиётларда ўсмирлик даври фаол, мустақил, ижодий тафаккурнинг таркиб топиши учун сензитив давр эканлиги таъкидланади.

Хулоса қилиб айтиш жоизки, ўсмирлик даврида ақлий қобиляятларни ҳар томонлама ривожланиши учун қулай шарт-шароитлар мавжуд бўлиб, улардан тўғри фойдаланиш бизнинг назаримизда бу даврда содир бўладиган айрим салбий ҳолатларнинг олдини олишга хизмат қилиши табиийдир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Азаров Ю.П. Искусство воспитывать. М., 1985.
2. Адизова Т.М. Психокоррекция. - Тошкент, 2006. – С. 37-56.
3. Акимова М.К., Козлова В.Т. Психологическая коррекция умственного развития школьников. – М.: АКАДЕМИЯ, 2000. – С. 35-43.
4. Айзенк.Г.Ю. Проверьте свои способности.- М.: 1992. – 17 с.
5. Атаханов Р. Психология развития математического мышления у школьников: Диссертация доктора психологических наук. - М.: 1994. – 26-27 с.
6. Бузин В.Н. Краткий отборочный тест. – М.: Смысл, 1992. – 6 с.